

AYRIM XORIJIY DAVLATLARDA DAVLAT BOSHQARUVIDA MANFAATLAR TO‘QNASHUVINING OLDINI OLISH MASALALARI

Mizarov Dilmurod Vaxabboyevich

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

mizarovd@gmail.com

Annotasiya: Maqolada manfaatlar to‘qnashuviga doir masalalar yuzasidan xorijiy davlatlar tajribasiga, davlatlarning bu masalaga yondashuvlarini ko‘rishimiz mumkin. Shu bilan birga xalqaro hamkorlikning rivojlanishida BMTning o‘rni va uning tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan ishlar, BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish borasida qabul qilingan xalqaro hujjatlar boshqa xalqaro, mintaqaviy tashkilotlar va davlatlarning korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi norma ijodkorligi jarayonlarida asosiy standartlarga to‘htalib o‘tilgan. Bundan tashqari BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash borasida qabul qilingan universal xalqaro hujjatlarda davlat boshqaruvida manfaatlar to‘qnashuviga aynan to‘xtalmagan bo‘lsada, lekin ma‘nosi jihatidan yaqin hisoblangan quyidagi normativlarga e‘tibor berilgan:

1. BMT Bosh Assambleyasining 34/169-son rezolyusiyasi bilan 1979-yil 17-dekabrda qabul qilingan Huquqiy tartibotni saqlash bo‘yicha mansabdor shaxslarning Xulq-atvor kodeksi;

2. BMT Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashining 1986/61-son rezolyusiyasi bilan 1989-yil 24-mayda qabul qilingan Huquqiy tartibotni saqlash bo‘yicha mansabdor shaxslarning Xulq-atvor kodeksini samarali amalga oshirilishi uchun rahbariy prinsiplar;

3. BMT Bosh Assambleyasining 51/59-son rezolyusiyasi bilan 1996-yil 12-dekabrda qabul qilingan Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro xulq-atvor kodeksi va boshqalar⁹. Yevropa Kengashi va YI ham faoliyati doirasida qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi normativ-huquqiy hujjatlarini ishlab chiqishgan.

Kalit so‘zlar: Manfaatlar to‘qnashuvi, korrupsiya, poraxo‘rlik, talon-taroj, rezolyutsiya, assambeliya, xulq-atvor, etika kodeksi, mansabdor shaxs, o‘lim jazosi.

⁹ Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas‘ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: “Akademiya”, 2022. – 214-215 b.

KIRISH

Xorijiy mamlakatlar amaliyotida davlat xizmatchilari xulq-atvor standartlarini ishlab chiqish va takomillashtirish davlat xizmatini isloh qilishning majburiy tarkibiy qismiga aylandi. Xalqaro tashkilotlar (masalan, BMT, IHTT, Transparency International, Jahon banki) davlatlarning milliy qonunchiligida davlat xizmatchilari odob-axloqi haqidagi normalar mavjudligiga jiddiy e'tibor qaratadi va ularni yanada takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar berib boradi.

Ushbu tavsiyalar turli mamlakatlarda maxsus ishlab chiqilgan kasbiy etika qoidalariga asos bo'ladi. Umuman olganda, davlat xizmatchilariga nisbatan xulq-atvor standartlarini belgilab beradigan hujjatlar: "Davlat xizmatchilari uchun xulq-atvor qoidalari", "Etika kodeksi", "Xulq-atvor standartlari" deb nomlanishi mumkin. Shu kabi kodekslar Yevropaning ko'plab davlatlarida (Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Buyuk Britaniya, Kanada, AQSh, Yaponiya, Qozog'iston va boshqalarda) mavjud.

Ko'pgina Yevropa mamlakatlarida "manfaatlar to'qnashuvi" tushunchasi va uning oldini olish mexanizmlari davlat xizmati to'g'risidagi umumiy qonunlar bilan belgilanadi. Masalan, Polshada "Davlat xizmati to'g'risida"gi, "Davlat funksiyalarini bajaruvchi shaxslarning tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishni cheklash to'g'risida"gi qonunlar, Avstriyada "Davlat xizmati to'g'risida"gi Qonun va Jinoyat kodeksi, Islandiyada "Davlat boshqaruvi to'g'risida"gi Qonun va Gretsiyada "Davlat xizmati to'g'risida"gi Kodeksi. Shu bilan birga, Sharqiy Yevropaning ba'zi davlatlarida va postsovet mamlakatlarida manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida maxsus qonunlar qabul qilingan (Serbiya, Xorvatiya, Latviya, Litva, Moldova, Qirg'iziston)¹⁰.

Korrupsiyaga oid jinoyatlarni va davlat boshqaruvida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va ularga qarshi kurashishda xorijiy tajribani o'rganish g'oyat muhim sanaladi. Shundan kelib chiqib, korrupsiyaga qarshi kurashda xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish hamda ularni yutuqlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish foydadan xoli bo'lmaydi.

AQSH. Ma'lumki, korrupsiyaga qarshi kurashda AQSh amaliyoti o'ziga xos xususiyat kasb etadi. 1990-yil AQShda qabul qilingan "Davlat xizmatchilari va amldorlarining axloq qoidalari prinsiplari to'g'risida"¹¹gi, 1978-yildagi "Davlat

¹⁰ Axmetov A N. Konflikt interesov na gosudarstvennoy slujbe. // Vlast' 2013/12. – S.124.

¹¹ "Davlat xizmatchilari va amldorlarining axloq qoidalari prinsiplari to'g'risida" gi federal Qonuni 1990-yil AQShda qabul qilingan.

muassasalari axloq qoidalari to‘g‘risida’¹²gi federal qonunlar tizimi amal qilib kelinmoqda.

AQShda 1977-yildan AQSh Kongressi Senati a‘zolari va AQSh Kongressi Vakillik Palatasi a‘zolarining axloq – xulqi Kodeksi amal qiladi. AQSh qonunchiligiga ko‘ra, davlat xizmati mansabdor shaxsning o‘z majburiyatini halol bajarishga to‘sqinlik qiluvchi har qanday moliyaviy va shaxsiy manfaatlardan holi bo‘lgan faoliyat turi sifatida belgilaydi. Davlat xizmatchilari maxfiy davlat ma‘lumotlarini o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanishlari mumkin bo‘lgan moliyaviy operatsiyalarda qatnashishlari mumkin emas. Davlat xizmatchilari ularga ma‘lum bo‘lgan suiiste‘molliklar va korrupsiya jinoyatlari haqida tegishli idoralarga ma‘lum qilishlari shart¹³.

Rossiya. Xorijiy mamlakatlarning manfaatlar to‘qnashuvini tartibga solish bo‘yicha huquqiy tajribasini o‘rganishda huquq tizimi yaqin bo‘lgan Rossiya Federatsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Hatto O‘zbekiston Respublikasining bugungi kundagi korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati ham Rossiya modeli asosida ketayotganligini ko‘rish mumkin. Rasman ular bunday konfidensial ma‘lumotlarni taqdim etish tartib-taomillarining mavjud emasligini, mavjud tartib esa davlat sektoriga tegishli ekanligini ko‘rsatishadi. Yana bir Rossiya qonunchiligining xususiyati shundan iboratki, davlat xizmatchilarining manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘yganlik faktini aniqlash va mazkur faoliyatni tartibga solish uchun maxsus organ – Komissiyalar faoliyati yo‘lga qo‘yilgan¹⁴.

Aytish kerakki, Rossiya qonunchiligida davlat va munisipal xizmatdagi manfaatlar to‘qnashuvi, shuningdek manfaatlar to‘qnashuvining asosini tashkil etadigan “shaxsiy manfaatdorlik” tushunchalarining huquqiy tariflari kengroq yoritilgan. Shaxsiy manfaatdorlik obyekti bo‘lgan moddiy qimmatliklarning turlari, shuningdek subyektlar doirasi aniq belgilangan.

Rossiyada manfaatlar to‘qnashuvi tushunchasi uchta tarkibiy elementni o‘z ichiga olishi nazarda tutiladi: shaxsiy manfaatdorlik; davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatdorligi bilan fuqarolar, tashkilotlar, jamiyat va davlatning qonuniy

¹² “Davlat muassasalari axloq qoidalari to‘g‘risida”gi Federal QonunI 1978-yilda qabul qilingan.

¹³ Николайчик В.М. Правовое регулирование этики официальных лиц в США // США. Экономика. Политика. Идеология. – М., 1998. - №5. – С. 89-93.

¹⁴ Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов”http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/b62a1fb9866511d7c18254a0a96e961d5154a97e.

manfaatlari o'rtasidagi qarama-qarshilik; qonuniy manfaatlarga ziyon keltirish imkoniyati¹⁵.

Chexiyaning "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"¹⁶gi Qonunida davlat mansabdor shaxslariga nisbatan chekovlar, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish, ularni aniqlash, bartaraf etish hamda mas'ul bo'linmalar faoliyatli, ularning majburiyatlari belgilangan.

Latviyaning "Davlat xizmatchilari faoliyatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risida"¹⁷gi Qonunida davlat mansabdor shaxslariga nisbatan chekovlar, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha ayrim choralar belgilangan. Shuningdek, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish sohasida vakolatli organ sifatida Korrupsiyaga qarshi kurashish byurosi belgilangan.

Xorvatiyaning "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"¹⁸gi Qonunida davlat xizmatchilari tomonidan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabar berish majburiyatlari, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha komissiyani tashkil etish, faoliyati va uning vakolatlari, mazkur Qonun talablarini bajarmaganlik uchun intizomiy jazo choralari belgilangan.

Gruziyaning "Davlat xizmatidagi manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiya to'g'risida"¹⁹gi Qonunida davlat xizmatchilari tomonidan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabar berish majburiyati hamda ularni tartib solish bo'yicha choralar amalga oshirish, jamiyat manfaatlariga va davlat muassasasining obro'siga ta'sir etuvchi holatlar to'g'risida xabar bergan shaxslar daxlsizligini saqlash bo'yicha tartiblar belgilangan.

Koreya. Koreya Respublikasida 1981-yildagi "Davlat xizmati etikasi to'g'risidagi"²⁰ 3520-sonli Qonuniga asosan 1993-yildan boshlab davlat xizmatchilari orasida korrupsiya va mafaatlar to'qnashuvi ga qarshi kurashda, ularning daromad, xarajati va mulklarini nazorat qilish mexanizimi hisoblanuvchi aktivlar deklaratsiyasi

¹⁵ Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии коррупции". http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/.

¹⁶ "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"¹⁶gi Qonuni Закон от 27 апреля 2006 г. № 159/2006 «О конфликте интересов»(Zákonč.159/2006Sb.Ostřetuzájmů),(чеш.);Источник:https://anticor.hse.ru/main/country/Czech_Republic © Антикрупционный центр НИУ ВШЭ.

¹⁷ "Davlat xizmatchilari faoliyatida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish to'g'risida"¹⁷gi Qonuni Закон от 25 апреля 2002 г. «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих» Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Latvia>© Антикрупционный центр НИУ ВШЭ.

¹⁸ "Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida"¹⁸gi Qonuni Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Croatia>© Антикрупционный центр НИУ ВШЭ.

¹⁹ "Davlat xizmatidagi manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiya to'g'risida"¹⁹gi Qonuni Закон Грузии от 17 октября 1997 г. №982 «О несовместимости интересов и коррупции в публичных учреждениях»Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Georgia>© Антикрупционный центр НИУ ВШЭ.

²⁰ [korea, <https://star.worldbank.org/sites/star/files/korea-ad-country-profile.pdf>].

amaliyotga tadbiiq etildi. Ushbu qonunning 4-moddasiga asosan, barcha yuqori darajadagi mansabdor shaxslar ularning oila a'zolari moddiy va nomoddiy mulklari to'g'risidagi ma'lumotlarini hamda tashkilotlardagi ulushlarni yoki aloqalarinigina ma'lum qilishlari kerak. Ma'lumotlarni ko'rsatish belgilangan ko'rsatgichdan ortgan qiymatlarini deklaratsiyada ko'rsatishi lozim.

Singapur²¹. Korrupsiya jinoyatlari qarshi kurashda ijobiy yutuqlarga erishgan davlatlardan biri bu – Singapur davlatidir. Aytish joizki, Singapur davlati Osiyo davlatlari ichida eng korrupsiya rivojlangan davlat hisoblangan. 1952-yilda Singapur davlatida korrupsiyaviy faoliyatni tergov qilish bo'yicha byuro tashkil etilgan. Ushbu byuro faqat bosh vazirga bo'ysunib, davlat va xususiy sektorda doimiy nazoratni olib borgan. Singapur davlatidagi amaldorlar har yili o'z mulki, shuningdek, oila a'zolari va farzandlariga tegishli bo'lgan kompaniyalardan oladigan ulushlari haqida ma'lumot berishlari shart hisoblangan. Agarda, mansabdor shaxsning boshqa tashkilotlar va shaxslardan pul mablag'larini yoki qimmatbaho sovg'a ko'rinishidagi buyumlarni olgani yoxud boshqa yashirin mol-mulklari mavjudligi byuro tomonidan aniqlansa, aybdor shaxslarga ozodlikdan mahrum qilish yoki 100 000 dollar jarima solingan. Agarda, amaldor shaxs yolg'on gapirgan bo'lsa, unga nisbatan 1 yilgacha qamoq yoki 10 000 dollar jarima to'lash tariqasidagi jinoiy jazo choralari qo'llanilgan. Agarda, bunday shaxslar chet el fuqarolari bo'lsa, ularga jarima solinib, Singapur davlati hududida xo'jalik faoliyati bilan shug'illanish huquqi olib qo'yilgan.

Tadqiq etilayotgan masala yuzasidan xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilib aytish mumkinki, ko'pchilik xorijiy mamlakatlarda korrupsiyaga qarshi kurashish uchun maxsus dasturlar qabul qilinmoqda. Ular o'z ichiga bu turdagi jinoyatlarga qarshi kurashdagi keyingi huquqiy asoslarni rivojlantirish masalalarini, bu bilan shug'illanuvchi XMQO ning tegishli bo'linmalar faoliyatini yanada kuchaytirishni, ish faoliyatini samaradorligini oshirishni, korrupsiyalashgan jinoiy guruhlar yoki tashkilotlarga a'zo shaxslarni, shuningdek bunda gumon qilinganlarni telefon va boshqa so'zlashuvlarini eshitib turishni va guvohlarni xavfsizligi va huquqini ta'minlash masalalarini qamrab oladi²². Aytish mumkinki, bunday tajribalarni ijobiy tomonlaridan foydalanish bizning mamlakatimiz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi.

²¹ Терещенко И.А. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации: политологический анализ : автореферат дис.... кандидата политических наук: М. 2010.

²² Кобец П.Н. О некоторых направлениях использования в отечественном законодательстве зарубежного и международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате / П.Н. Кобец // Следователь. - 2009. - №2.

Yuqorida nomi keltirilgan davlatlardan tashqari Moldova, Rossiya, Ukraina va Qozog‘istonda manfaatlar to‘qnashuviga oid talablarga rioya qilmaganlik uchun ma‘muriy javobgarlik belgilangan.

Qozog‘iston Respublikasida esa, 2002-yildan buyon Prezident huzurida Korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha komissiya faoliyat yuritadi. Shuningdek, davlat xizmatchilari odob-axloqiga oid masalalar bilan Davlat xizmati va korrupsiyaga qarshi kurash masalalari bo‘yicha agentlik vakolatli organ hisoblanadi. E‘tiborlisi, barcha viloyat va tuman (shahar)larda mazkur agentlik tomonidan faoliyati muvofiqlashtiriladigan Etika komissiyalari ham faoliyat yuritadi²³.

Qozog‘iston Respublikasining 2015-yil 18-noyabrdagi 410-V ZRK-son “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunining 15-moddasi manfaatlar to‘qnashuvi borasida bo‘lib, unga ko‘ra:

1. Manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelgan taqdirda mas‘ul davlat lavozimini egallab turgan shaxslarga, davlat funksiyalarini bajarishga vakolatli shaxslarga, davlat funksiyalarini bajarishga vakolatli shaxslarga tenglashtirilgan shaxslarga, mansabdor shaxslarga xizmat vazifalarini bajarishi taqiqlanadi.

2. Ushbu moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan shaxslar manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va hal qilish choralarini ko‘rishlari shart.

3. Ushbu moddaning 1-bandida ko‘rsatilgan shaxslar manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelgan yoki uning yuzaga kelishi ehtimoli to‘g‘risida bevosita rahbariga yoki o‘zlari ishlayotgan tashkilot rahbariyatiga yozma ravishda xabar berishga majburdirlar.

XULOSA

Xorijiy davlatlarning manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish va unga qarshi kurashish borasidagi qabul qilgan normativ huquqiy hujjatlari va ularni amaliyotga tatbiq etishdagi tajribalariga asoslanib shuni aytib o‘tamizki, milliy qonunchiligimizda ham manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risidagi, shuningdek aktivlar deklaratsiyasi to‘g‘risidagi qonunlarni tezroq amaliyotda joriy etishimiz kerak.

Manfaatlar to‘qnashuvini hal qilish, uning tarkibiy qismlarini tushunish davlat organlari faoliyatining ajralmas vazifasidir, chunki manfaatlar to‘qnashuvining yuzaga kelishi davlat mansabdor shaxslari tomonidan qarorlar qabul qilish samaradorligining pasayishiga va davlat hokimiyati faoliyati tizimida korrupsion munosabatlarning rivojlanishiga olib keladi.

²³ Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas‘ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: – Toshkent: “Akademiya”, 2022. – 15 b.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas’ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: –Toshkent:“Akademiya”, 2022. – 214-215 b.
2. Axmetov A N. Konflikt interesov na gosudarstvennoy slujbe. // Vlast’ 2013/12. – S.124.
3. “Davlat xizmatchilari va amldorlarining axloq qoidalari printsiplari to‘g‘risida” gi federal Qonuni 1990-yil AQShda qabul qilingan.
4. “Davlat muassasalari axloq qoidalari to‘g‘risida”gi Federal QonunI 1978-yilda qabul qilingan.
5. Николайчик В.М. Правовое регулирование этики официальных лиц в США // США. Экономика. Политика. Идеология. – М., 1998. - №5. – С. 89-93.
6. Указ Президента РФ от 01.07.2010 N 821 “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов”http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/b62a1fb9866511d7c18254a0a96e961d5154a97e.
7. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ от 25.12.2008 “О противодействии коррупции”.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/.
8. “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”¹gi Qonuni Закон от 27 апреля 2006 г. № 159/2006 «О конфликте интересов»(Zákonč.159/2006Sb.Ostřetuzájmu),(чеш.);Источник:https://anticor.hse.ru/main/country/Czech_Republic© Антикоруptionный центр НИУ ВШЭ.
9. “Davlat xizmatchilari faoliyatida manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish to‘g‘risida”gi Qonuni Закон от 25 апреля 2002 г. «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих»
Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Latvia>© Антикоруptionный центр НИУ ВШЭ.
10. “Manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonuni Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Croatia>© Антикоруptionный центр НИУ ВШЭ.
11. “Davlat xizmatidagi manfaatlar to‘qnashuvi va korrupsiya to‘g‘risida”gi Qonuni Закон Грузии от 17 октября 1997 г. №982 «О несовместимости интересов и коррупции в публичных учреждениях»Источник: <https://anticor.hse.ru/main/country/Georgia>© Антикоруptionный центр НИУ ВШЭ.

12. [korea, <https://star.worldbank.org/sites/star/files/korea-ad-country-profile.pdf>].

13. Терещенко И.А. Коррупция как фактор угрозы национальной безопасности Российской Федерации: политологический анализ: автореферат дис.... кандидата политических наук: М. 2010.

14. Кобец П.Н. О некоторых направлениях использования в отечественном законодательстве зарубежного и международного опыта предупреждения и пресечения коррупции в государственном аппарате/П.Н. Кобец // Следователь. - 2009. - №2.

15. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Darslik. // Mas'ul muharrir: A.Sh. Bekmurodov: –Toshkent:“Akademiya”, 2022. – 15 b.